

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606924>
УДК 66.017

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ МАКРОТРАВЛЕНИЯ

И.В. Панкратова,

ведущий специалист по металловедению,

Отдел металловедения

М.В. Хаустов,

начальник управления новых видов продукции и инжиниринга,

АО «ОЭМК им. А.А.Угарова»,

г. Старый Оскол

Аннотация: В работе нашли отражение проблемы, связанные с отсутствием четкой формулировки понятий «раствав», «искаженные результаты» и «ложные дефекты» и/или иллюстраций их фотоснимками или шкалами. Главное внимание обращается на «творческий» подход при выборе условий травления. Отмечается влияние окислительной среды на результаты макротравления. Описываются результаты макротравления истинного и макротравления, которое следует относить к категории «искаженные результаты» или «ложные дефекты», а также осуществлена их фотофиксация и определены критерии отклонений истинных результатов от ложных. Подчеркивается неоднозначность в толковании требований ГОСТ 10243-75, приводящая к ложной отбраковки готовой продукции.

Ключевые слова: макротемплет, стандарт, окислитель, травление, эталон, раствор, искаженные результаты, ложные дефекты

COMPARATIVE ANALYSIS OF MACRO-ETCHING CONDITIONS

I.V. Pankratova,

Leading specialist in metallurgy,

Department of Metallurgy

M.V. Khaustov,

Head of the Department of New Types of Products and Engineering,
JSC «ОЕМК im. A.A.Ugarova»,
Stary Oskol

Annotation: The paper reflects the problems associated with the lack of a clear formulation of the concepts of "rastrav", "distorted results" and "false defects" and/or illustrations of their photographs or scales. The main attention is paid to the "creative" approach when choosing etching conditions. The influence of the oxidizing environment on the results of macro-etching is noted. The results of true macro etching and macro etching, which should be classified as "distorted results" or "false defects", are described, as well as their photofixation and criteria for deviations of true results from false ones are determined. Ambiguity in the interpretation of the requirements of GOST 10243-75 is emphasized, leading to false rejection of finished products.

Keywords: macrotemplet, standard, oxidizer, etching, standard, etching, distorted results, false defects

Металловедение – прикладная наука, которая изучает строение и свойства металлов, устанавливает связь между химическим составом, структурой и свойствами металлов, а также закономерности изменения структуры и свойств под воздействием внешних факторов [1-4].

Изучая сталь на микроуровне и отвечая на вопросы качества производимой металлопродукции металловедением были выведены зависимости качественных показателей стали от физико-механических свойств и пороков, унаследованных на этапах металлургического передела. Первыми из которых можно выделить формализацию порядка проведения комплекса испытаний, а именно испытание для оценки макроструктуры металла.

Оценку макроструктуры проводят в соответствии с требованиями нормативных документов, в частности ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры» (далее – ГОСТ 10243-75, Стандарт). Стандарт предъявляет требования к пробоподготовке, дает рекомендации к условиям травления (режимам и реактивам), а также приводит описание макроструктуры и ее

дефектов, иллюстрированных шкалами и фотоснимками, для определения вида и оценки степени развития дефектов макроструктуры готовой металлопродукции.

Диспозитивный характер рекомендаций условий травления позволяет лабораториям «творчески» подходить к выбору реактива и режимов травления металла при оценке макроструктуры, что может привести к образованию растратов, «ложных дефектов» и «искаженным результатам» оценки макроструктуры. Нормативный документ предупреждает о такой вероятности, но не дает четкой формулировки понятий «искаженные результаты» и «ложные дефекты» и/или иллюстраций их фотоснимками или шкалами. В результате возникает неоднозначность в толковании требований к качеству продукции.

Если «творческий» подход приведет к выбору условий травления с применением промежуточной промывки темплета в окислительной среде (в частности в водном растворе перманганата калия), это приведет к образованию ложной пористости в следствие коррозии металла и «растравы» поверхности темплета, что в свою очередь может привести к ошибочной отбраковке металла по такому дефекту макроструктуры, как точечная неоднородность.

Лабораторией металловедения АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» было проведено исследование с целью определения влияния промежуточного промывания макротемплета стали марки ШХ15 в водном растворе перманганата калия на результаты оценки макроструктуры.

Для исследования был отобран комплект проб из стали марки ШХ15, из которых вырезали поперечные темплеты (темплет №1 и темплет №2). Пробоподготовка проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ 10243-75 [5-9]:

1. Поверхность темплетов была подвергнута холодной механической обработке – шлифованию (п.2.6).
2. Обезжирена (п.3.1).

Травление темплетов производилось по разным методикам. Темплет №1 – в строгом соблюдении требований и рекомендаций ГОСТ 10243-75:

– протравлен в 50 % водном растворе соляной кислоты HCl (по ГОСТ 3118-77) в течение 30 минут при температуре 60⁰C (реактив 1, Приложение 1);

– промыт в проточной воде и просушен сжатым воздухом (п. 3.7.).

Темплет №2 – разрезан на образцы (сектора). Один из образцов подготовлен в соответствии с методикой, которая не имеет прямого запрета в ГОСТ 10243-75:

– травление темплетта в 50% растворе концентрированной соляной кислоты при температуре 60-80⁰C в течение 15 минут;

– промывание темплетта в растворе перманганата калия в течение 5 минут;

– повторное травление темплетта в 50% растворе концентрированной соляной кислоты при температуре 60-80⁰C в течение 10 минут; [3].

– промывание поверхности темплетта раствором соды.

В результате визуального осмотра макротемплетта №1 установлено, что поверхность имеет светло серый матовый цвет (рис. 1).

БАЛЛ 1

Рисунок 1 – Внешний вид макротемплетта №1 и эталон дефекта макроструктуры ТН в соответствии со шкалой № 2 ГОСТ 10243

Точечная неоднородность в соответствии со шкалой №2 ГОСТ 10243-75 оценена 0,5 баллом.

При увеличении $\times 100$ поверхность темплета имеет однородный цвет и представлена слабо выраженным рельефом (рис. 2). Поры имеют четкий контур и располагаются единичными неглубокими раковинами.

Рисунок 2 – Поверхность макротемплета №1 при увеличении $\times 100$

При металлографическом исследовании продольного микрошлифа, вырезанного из темплета №1 в форме сектора с «захватом» центральной зоны было установлено, что поверхность макротемплета гладкая с единичными раковинами. Глубина раковин не превышает 50 мкм (рис. 3, а) ширина раскрытия на поверхности составляет 40-50 мкм (рис. 3, б).

Рисунок 3 – Внешний вид, глубина и ширина раскрытия раковин темплет №1:

а) продольное сечение; б) поперечное сечение

Их количество составляет 16 шт (0,3 ед/мм). Глубина раковин и их количество увеличивается от поверхности темплета к центру.

Микроструктура после травления в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте равномерная.

В зоне раковин неметаллических включений и искажения структуры не обнаружено. Также отсутствуют ликвационные полосы и следы газовых пузырей.

В результате визуального осмотра макроструктуры темплета (сектора) №2 установлено, что поверхность сектора имеет темно серый цвет с участками, частично пораженными коррозией (рис. 4).

Рисунок 4 – Внешний вид макротемплета №2 и эталон дефекта макроструктуры ТН в соответствии со шкалой № 2 ГОСТ 10243

При увеличении $\times 100$ поверхность «вскоробленная», имеет явно выраженный рельеф и покрыта темным рыхлым налетом (рис. 5). Отмечено частичное разрушение налета и его осыпание. Поры имеют рыхлые границы. Располагаются группой на поверхности макротемплета.

Рисунок 5 – Поверхность макротемплета №2 при увеличении $\times 100$

При металлографическом исследовании продольного микрошлифа, вырезанного из темплета (сектора) №2 в форме сектора с «захватом» центральной зоны было установлено, что поверхность макротемплета имеет явно выраженный рельеф. Поры после травления по данной методике имеют глубину до 430 мкм (рис. 6, а) ширина раскрытия на поверхности составляет 80-125 мкм (рис. 6, б).

Рисунок 6 – Внешний вид, глубина и ширина раскрытия раковин темплет №2:

а) продольное сечение; б) поперечное сечение

Их количество составляет 62 шт (1,1 ед/мм). Глубина пор и их количество увеличивается от поверхности темплета к центру. Раковины, имеющие групповое расположение, покрыты налетом темно серого цвета. Налет представлен соединениями на основе кремния (Si) (рис. 7).

Рисунок 7 – Результат микроанализа налета на образце №2

Микроструктура после травления в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте равномерная.

В зоне раковин неметаллических включений и искажения структуры не обнаружено. Также отсутствуют ликвационные полосы и следы газовых пузырей.

Выводы:

При проведен сравнительного анализа условий травления можно сделать вывод о том, что применение промежуточной промывки темплет в окислительной среде (в частности в водном растворе перманганата калия) действительно приводит к образованию ложной пористости в следствие коррозии металла и «растрава» поверхности темплет, что в свою очередь приводит к ошибочной отбраковке металла по такому дефекту макроструктуры, как точечная неоднородность. Основным критерием получения растрava на поверхности макротемплет стоит считать наличие на нем участков, обогащенных кремнием или выделение кремния в чистом виде, в силу инертности последнего в соляной кислоте.

Список литературы

- [1] Лахтин Ю.М. Материаловедение / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева – М.: Машиностроение. 1980. 493 с.
- [2] Расцупкин В.П. Дефекты металла: Учебное пособие по дисциплине «Материаловедение и ТКМ» для механических

специальностей вузов / В.П. Расщупкин, М.С. Корытов – Омск: Изд-во СибАДИ, 2006. 37 с.

[3] Халдеев Г.В. Защита металлов / Г.В. Халдеев, В.В. Камелин, А.В. Певнева и др. – 1984. Т. 20. №2. 218 с.

[4] Салтыков С.Н. Защита металлов / С.Н. Салтыков, Н.В. Тарасова – 2006. Т. 42. № 5. 542 с.

[5] Тарасова Н.В. Защита металлов / Н.В. Тарасова, С.Н. Салтыков – 2007. Т. 43. № 3.

[6] Тарасова Н.В. Проблемы черной металлургии и металловедения / Н.В. Тарасова, С.Н. Салтыков – 2009. №1.

[7] Циммерман Р. Металлургия и материаловедение: Справочник; пер. с нем. / Р. Циммерман, К. Гюнтер – М.: Металлургия, 1982. 480 с.

[8] ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия.

[9] Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. / А.П. Гуляев // 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1986. 544 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Lakhtin Yu.M. Materials Science / Yu.M. Lakhtin, V.P. Leontyev – М.: Mechanical Engineering. 1980. 493 p.

[2] Raschupkin V.P. Metal defects: Textbook on the discipline “Materials Science and TCM” for mechanical specialties of universities / V.P. Raschupkin, M.S. Korytov – Омск: SibADI Publishing House, 2006. 37 p.

[3] Khaldeev G.V. Protection of metals / G.V. Khaldeev, V.V. Kamelin, A.V. Pevneva et al. – 1984. Т. 20. No. 2. 218 p.

[4] Saltykov S.N. Protection of metals / S.N. Saltykov, N.V. Tarasova – 2006. Т. 42. No. 5. 542 p.

[5] Tarasova N.V. Protection of metals / N.V. Tarasova, S.N. Saltykov – 2007. Т. 43. No. 3.

[6] Tarasova N.V. Problems of ferrous metallurgy and metallurgy / N.V. Tarasova, S.N. Saltykov – 2009. No. 1.

[7] Zimmerman R. Metallurgy and materials science: Handbook; lane with him. / R. Zimmerman, K. Gunter – М.: Metallurgy, 1982. 480 p.

[8] GOST 1050-2013 Metal products from unalloyed structural high-quality and special steels. General technical conditions.

[9] Gulyaev A.P. Metallurgy. Textbook for universities. / A.P. Gulyaev // 6th ed., revised. and additional – М.: Metallurgy, 1986. 544 p.

© *И.В. Панкратова, М.В. Хаустов, 2024*

Поступила в редакцию 12.05.2024

Принята к публикации 06.06.2024

Для цитирования:

Панкратова И.В., Хаустов М.В. Сравнительный анализ условий макротравления // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-1(43). С. 38-47. URL: <https://ip-journal.ru/>